

OLIIY TA'LIMDA SIFATLI BILIM OLIISH, TALABALARNING SHAXSIY INTELEKTINI OSHIRISH UCHUN O'QUV JARAYONIDA TA'LIM METODIKALARINING O'RNI.

Dushatova Shoxsanam Baxtiyor qizi

Farg'ona davlat universiteti, o'qituvchi, sh.dushatova@pf.fdu.uz

To'lqinboyeva Dinoraxon Xasanboy qizi

Farg'ona davlat universiteti, 3-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola oliy ta'limdagi bilim sifati, talabalarning ijodkorligi, intellektual aqliy faoliyatini rivojlantirish uchun o'quv metodikasini o'zgartirish vositalari va yangi innovatsion g'oyalar haqida.

Kalit so'zlar. Ta'lim olish sifatini baholash tizimi, innovatsiya, intellekt, axborot texnologiyalari, imkoniyat, iqtidor, malakali kadrlar.

Annotation: This article is about the quality of knowledge in higher education, the means of changing the educational methodology and new innovative ideas for the development of students' creativity and intellectual mental activity.

Key words and expressions: Evaluation system of the quality of education, innovation, intellect, information technologies, opportunity, talent, qualified personnel.

Аннотация: В данной статье речь идет о качестве знаний в высшей школе, средствах изменения методики обучения и новых инновационных идеях развития творчества и интеллектуальной мыслительной деятельности студентов.

Ключевые слова и выражения: Система оценки качества образования, инноваций, интеллекта, информационных технологий, возможностей, таланта, квалифицированных кадров.

Respublikamizda oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, uni xalqaro standartlar darajasiga ko'tarish, ayniqsa, maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim muassasalari uchun yetuk va malakali kadrlarni tayyorlash jarayonini tubdan

takomillashtirish davlat ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Oliy ta'lim muassasalarida "ta'lim-fan ishlab chiqarish amaliyoti", o'rtasida o'zaro a'loqani mustahkamlash, ularni integratsiyalash, ilm-fan va texnikaning eng so'nggi yutuqlari, rivojlangan xorijiy davlatlarning bu boradagi ilg'or tajribalarini o'rganish asosida oliy ta'lim tizimini takomillashtirish, ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish orqali bo'lajak kadrlarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning samarali shakl, vosita va uslublarini ishlab chiqish hamda amaliyotga tadbiiq etish dolzarb vazifalardan biridir.

Oliy ta'lim tizimi ta'lim bosqichining asosiy bosqichi hisoblanadi. Talabalarning sifatli bilim olishi uchun birinchi navbatda, oliy ta'lim dargohida muhit yaxshi rivojlangan bo'lishi kerak. Zamonaviy texnologiyalarga asoslangan holda darslar tizimi shakllantirilib, o'quv xonalari zamonaviy jihozlangan tarzda shakllanishi zarur. Talabalarning shaxsiy intellektini rivojlantirish, shu bilan birga ularning iste'dodini namoyon etish muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalarning iqtidorini oshirish mahoratli pedagoglarga, aniqroq qilib aytganda oliy ta'lim tizimining shaffofligiga bog'liqdir.

Korrupsiyaga qarshi kurashishi shiori ostida turli xil tadbirlar va davra suhbatlari o'tkazilsa ham bunday natijalarfa erishish osonlashadi. Har bir inson ma'lum iqtidorga ega. Lekin uni hamma ham namoyon etavermaydi. Buni yuzaga chiqarish uchun pedagoglarning mahorati kerak bo'ladi. Talabalarning iqtidorini namoyon etish ham professor o'qituvchilar oldida turgan eng asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Keyin esa, o'z navbatida, shu qiziqishlarga asoslanib ularni kasbga yo'naltirish, o'z kasbini yetuk mutahassisi bo'lishi uchun ko'nikma va malakalarni o'rgatish ham kasbiy mahoratni talab qiladi. Har qanday pedagog, avvalo, o'z kasbini sevishi kerak. Shundagina o'quvchilarga samarali bilim berib, kasbiga ma'sulyat bilan yondashadi. "O'zbekiston Respublikasida Oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy - axloqiy fazilatlarfa ega, mustaqil fikrlaydigan, yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish oliy ta'limni modernizatsiya

qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish ustuvor vazifa etib belgilangan." Sifatli bilimni ta'minlash uchun birinchi navbatda talabalardan anonim so'rovnoma olinsa, ularning qiziqishlari hisobga olinib, dars metodlarini o'zgartirish va dars vaqtida talabalarning qiziqishini oshirish uchun turli xil ko'rgazmalardan foydalanish samarali natija beradi. Misol uchun har bir darsda o'sha mavzuga oid ko'rgazmalar, vidioroliklar, slayd taqdimotlardan foydalanish mumkin. Aniqroq qilib aytsak, slayd, glossariy, organizer, referat, nazorat variantlari kabi ko'rgazmali qurollardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Slaydda o'sha mavzu, rejasi, hamda mavzuga tegishli ma'lumotlar tartib bilan beriladi.

Turli rasmlar ham uning qatoridan joy olishi mumkin. Shu bilan bir qatorda organizerda esa turli shakl, figuralar diogramma, klasterlar yordamida darsni tushuntirish osonlashadi va talabalarning diqqati hamda qiziqishlari ortadi. "Oliy ta'lim muassasalari jamiyatning ziyoli qatlamini yetishtirib berishga xizmat qiladigan, millatni tarbiyalaydigan asosiy maskan hisoblanadi. Jamiyatning ijtimoiy hayoti va uning rivojlanishi bevosita Oliy ta'lim muassasalarining samarali faoliyati bilan bog'liqdir." Ta'lim tizimini rivojlantirishda, avvalo, uni isloh qilish zarur. Oliy ta'lim tizimida uchraydigan muammolarga to'xtaladigan bo'lsak, ta'lim tizimidagi o'quv rejalari dunyo ta'lim tiziminining ba'zi talablariga mos kelmaydi. Shuningdek, o'quv rejalari amaliyot bilan uzviy bog'lanmagan. Ba'zi oliygohlarda nomutaxassislik fanlari maxsus fanlarga qaraganda ustunlik kasb etadi. Bu muammolarning yechimi sifatida nomutaxassislik fanlarini qisqartirgan holda mutaxassislik fanlarini ko'paytirish zarur. Inson o'z kasbining ustasi, mutaxassisi bo'lishi uchun o'z sohasini mukammal egallash lozim. Muammolardan yana biri dars davomida axborot texnologiyalaridan yetarli darajada foydalanmaslik. Globallashuv davrida bunday holat ma'sulyatsizlik bilan barobar hisoblanadi. Shuningdek, o'quv darsliklarining yetishmasligi, mavjud adabiyotlar zamon talablariga javob bermasligi ham ta'lim tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan bir qatorda har bir mehnatning mukofoti bo'lganidek, o'quv ilmi bilan band bo'lgan

talabalarni ham o'z navbatida rag'batlantirib borish zarur. Har bir Oliy ta'lim maskani o'zining shaxsiy stipendiyasini joriy etishi ham o'quv darajasini oshiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Stipendiya miqdorini esa, o'qish darajasiga mos ravishda belgilash ilmiy yuksalishga xizmat qiladi. Ya'ni har bir semestr yakunida uning miqdori talaba to'plagan bahoga nisbatan o'zgarib boradi. Bu o'z navbatida talabani yuqori baho olishga, buning uchun esa, doimiy o'qib izlanishga undaydi.

Dars jarayonlariga to'xtalsak, ma'ruza va seminar mashg'ulotlari, o'qituvchilar tomonidan zamonaviy texnologiyalardan keng foydalangan holda olib borilishi darkor. Shuningdek, o'quv mashg'ulotlarida namunali xulqi va odobi yuqori bo'lgan talabalarni taqdirlash va ularni mukofotlash ham yuqori natija beradi. Shu bilan bir qatorda dars davomida og'zaki va yozma ko'rgazmalar hamda turli innovatsion texnologiyalardan foydalanish va talabalarni qiziqishlarini hisobga olgan holda turli xil munozaralarni amalda namoyon etish ham o'z navbatida muhim ahamiyat kasb etadi. O'quv jarayoni metodikasini o'zgartirish o'qituvchi va talabalarni isloh qilishdan boshlanadi. O'qituvchi pedagog o'z kasbiga vijdonan yondoshsa, talaba o'z xaq-huquqlari va vazifalarini bilsa, shundagina dars muvaffaqiyatli yakun topadi va o'z maqsadiga erishadi. Shundagina sog'lom muhit qaror topadi va ta'lim tizimi tivojlanadi. Joriy o'quv yilidan boshlab oliy ta'lim jarayoni yangi standartlar va malaka talablari asosida to'liq kredit-modul tizimiga o'tkazildi. Bu ham ta'limni rivojlantirishning bir ko'rinishidir. Bugun hech bir sohani axborot kommunikatsiya texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ta'lim jarayoniga oliy ta'lim muassasalaridan olinadigan turli hisobot va ma'lumotlar sonini keskin kamaytirish, ularni tayyorlashning qog'oz shaklidan voz kechish, boshqaruv tizimini raqamlashtirish maqsadida "Raqamli universitet" loyihasi amalga oshirilmoqda.

Ta'lim tizimi sifatini oshirish oliy ta'lim muassasalariga ham bog'liq. "Oliy ta'lim muassasalari tomonidan ta'lim tarbiya sifatining holati, uning monitoringi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, vositalari, imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda xolis baholansa ta'lim sifatiga salbiy ta'sir etgan omillar o'z

vaqtida korreksiyalanib, istiqbolga yo'naltirilgan chora-tadbirlar amalga oshirilsa, ta'lim sifatining kadrlar tayyorlashga nisbatan xalqaro talablarga muvofiqligi ta'minlanadi". Bu say-harakatlar ta'lim tizimini isloh qilish orqali yuksak natijalarga erishishga yordam beradi. Shuningdek, talabalarni o'z kasbiga tog'ri yo'naltirish ham o'qituvchi- pedagoglarning asosiy vazifasi hisoblanadi. Shunday ekan yurt tayanchi bo'lgan yosh avlodni, binobarin, talabalarni ta'lim olishi va sifati eng asosiy va dolzarb masaladir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.Rahimov, Sh.Abdurasulova. "Umumiy pedagogika". T; 2019.
2. Dushatova, S., & Azamov, M. (2022, November). SO'Z TURKUMLARI TASNIFI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 89-95).
3. Dushatova, S., & qizi Norinboyeva, D. J. (2022). CHET TILIDA NUTQNI TINGLAB TUSHUNISH VA UNDA FRAZEOLOGIZMLARNING O'RNI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(7), 66-71.
4. Dushatova, S., & Burgutova, G. (2022). CHET TILLARINI BILISHNING FOYDALARI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 40-45.
5. Dushatova, S., & Mamajonova, S. (2022). "ICEBERG PRINCIPLE" AS A STYLISTIC FEATURE OF E. HEMINGWAY'S SHORT STORY "THE OLD MAN AND THE SEA. *Science and innovation*, 1(B8), 1931-1934.
6. Shokhsanam, D., & Abdulkarimova, M. (2022, December). THE ADVANTAGES OF BOOKS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES. In *INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY* (Vol. 1, No. 9, pp. 169-171).
7. Shokhsanam, D., & Makhmudova, M. (2022). BENEFITS OF DAILY READING. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 28-32.

8. qizi Dushatova, S. B., & qizi Qodiraliyeva, N. I. (2022). EFFECTIVE METHODS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4, 1(5)*, 63-67.
9. Mo'minova, T. (2015). ЖИСМ, ИСМ ВА ХУСН. «ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ».
10. Mo'minov, S. (2022). ДЕЙЛ КАРНЕГИНИНГ БОШҚАРУВ ВА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТТИ ҲАҚИДАГИ ФИКРЛАРИ. *FILOLOGIYANING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING INNOVATSION YECHIMLARI mavzusidagi xalqaro anjuman materiallari to'plami*,.
11. Мўминова, Т. С. (2022). UPDATING THE PRINCIPLES OF THE STORY IN MODERN UZBEK LITERATURE. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫКА, ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕВОДА, 3(3)*.
12. Мо'Minova, T. S. (2022). BADIY ASARDA NUQTAI NAZAR VA XARAKTER IFODASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(2)*, 768-774.
13. Mo'minov, S. (2016). Замонавий раҳбар ва унинг тинглаш маданияти. " *Нутқ маданияти ва тилишуносликнинг долзарб муаммолари*" мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани.
14. Мўминова, Т. (2016). Танбеҳ бериш одоби. " *Нутқ маданияти ва тилишуносликнинг долзарб муаммолари*" мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани.
15. Muminov, S. (2020). Минбар салобати. *Бадий адабиётда нутқ ва услуб муаммолари*.
16. Муминов, С. М., & Мўминов, Ш. С. (2022). ШАХС МАЪНАВИЯТИНИ ЎСТИРИШДА РАҒБАТНИНГ ЎРНИ ВА УНИНГ РАҲБАР МУЛОҚОТ ХУЛҚИДА НАМОЁН БЎЛИШИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 23)*, 689-696.